

TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Murodov Oybek To'raqulovich

“Osiyo Xalqaro Universiteti”

“Umumtexnik Fanlar” Kafedrasi Assistent O'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699896>

ANNOTATSIYA

Maqolada mustaqil O'zbekistonimizning ustuvor vazifalaridan biri mamlakat kelajagi bo'lgan yoshlarni bilimdon, jismonan baquvvat, ma'naviy jihatdan barkamol qilib tarbiyalashga qaratilgan haqida so'zlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, tarbiya, taqdimot, multimedia, videolavha.

АННОТАЦИЯ

В статье отмечается, что одной из приоритетных задач нашего независимого Узбекистана является воспитание молодых людей, которые являются будущим страны, знающими, физически сильными и духовно совершенными.

Ключевые слова: информационные технологии, образование, презентация, мультимедиа, видео.

ABSTRACT

In the article, it is mentioned that one of the priority tasks of our independent Uzbekistan is to educate young people, who are the future of the country, to be knowledgeable, physically strong, and spiritually perfect.

Keywords: information technology, education, presentation, multimedia, video.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar ta'lim tizimida sezilarli darajada o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Mustaqil O'zbekistonimizning ustuvor vazifalaridan biri mamlakat kelajagi bo'lgan yoshlarni bilimdon, jismonan baquvvat, ma'naviy jihatdan barkamol qilib tarbiyalashga qaratilgan. Ta'lim tizimida olib borilayotgan va izchil davom ettirilayotgan islohotlar zamirida bu buyuk maqsad mujassamdir.

Ommaviy ta'limning bugungi sharoitida yangi raqamli avlod bilan ishlash, ularni rivojlantirish, jahon talablariga mos qilib kasbga tayyorlash zamonaviy o'qituvchidan yuksak texnologik bilim, salohiyat va mehnatni talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Yanabir muammoni hal etish o'ta muhim hisoblanadi: bu pedagoglar va professor-o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy madriyatlarini shakllantirish

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

jarayonlariga faolko'mak beradigan muhitni yaratish zarur", – degan fikrlari kattaahamiyat kasb etadi¹.

Ommaviy ta'lim sharoitida ta'lim texnologiyalari – har bir bosqichi va har bir elementi jiddiy ishlab chiqilgan, asoslangan, loyihalashtirilgan, kafolatlanuvchi sifatli yakuniy natijaga mo'lljallangan pedagogik jarayonni tuzish va amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Ta'limning yangi modelini amaliyotga tatbiq etish o'quv jarayonini texnologiyalashtirish bilan bog'liq. Shuning uchun ham Kadrlar tayyorlash Milliy dasturida "O'quv-tarbiyaviy jarayonni ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash" uning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan².

Ta'lim taraqqiyotini harakatlantiruvchi kuch – bu o'zida didaktik masalalar va ta'lim texnologiyalarini mujassamlashtirgan pedagogik tizim hisoblanadi. Ta'lim texnologiyasining muvaffaqiyatli loyihalanishi va yakuniy natijaning kafolatlanishi o'qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasiga, ularni to'g'ri belgilash, tanlash va samarali qo'llay olishga bog'liqdir.

Barchaga ma'lumki, zamonaviy ta'lim talabalar uchun informativ, qiziqarli va maroqli bo'lsa, kutilayotgan o'qitish maqsadlariga erishish mumkin. Ta'lim oluvchilarni faqatgina davr talabiga javob bera oladigan faol o'qitishusullari, shakllari, vositalarini qo'llash, innovatsion yondashuv va hamkorlik orqali motivlashtirish mumkin. Shu sababli ham, ilg'or pedagog olimlar, novator professor-o'qituvchilar va amaliyotchilar ilmiy asoslangan ta'lim texnologiyalarini o'z faoliyatlarida keng qo'llashga intilmoqdalar.

Ta'lim-tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o'tishi bilan kengayib taraqqiy etib borishi natijasida uning shakl, usul va vositalari ham takomillashib bormoqda. Hozirgi inson faoliyatining asosiy yo'nalishlari shu faoliyatdan ko'zda tutilgan maqsadlarni to'liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimga, ya'ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Xuddi shu kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham so'nggi yillarda ta'lim texnologiyalari faol tarzda amal qila boshladi.

Ma'lumki, ta'lim-tarbiya jarayonikatta avlod tomonidan o'z bilim va tajribalarini o'sib kelayotgan avlodga o'rgatishdan iborat bo'lib, bu jarayonda, asosan, inson hayoti uchun zarur axborotlarni avlodan- avlodga uzatish amalga oshiriladi.

Inson hayoti axborotlar bilan chambarchas bog'liq. Insonning har bir harakati axborot olish va uzatish yoki undan foydalanish, uni o'rganish, o'zlashtirish, saqlash

¹SH.M.Mirziyoyev "Tanqidid tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". Toshkent 2017, 45-bet.

²O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi/ Toshkent; "Sharh" 1997 yil

ITALY

ITALY

va boyitishdan iborat. Shuning uchun ham hozirgi insoniyat sivilizatsiyasi axborot sivilizatsiyasi deb ataladi. XXI asrni ham bejizga axborot asri deb atashmagan

Yuqorida qayd etilgan didaktik maqsadlarni amalga oshirish bo'lg'usi informatika o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash, ularning metodik tayyorgarligini oshirish, umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Informatika va axborot texnologiyalari"ni o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan dars samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish zaruratini keltirib chiqaradi.

Bu esa bo'lg'usi informatika o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini shakllantirishda innovatsion texnologiyalaridan foydalanishni, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, ularni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashni ustuvor maqsad qilib belgilashni talab etadi.

Zamonaviy ta'lim muassasasidagi o'quv jarayonining asosiy vazifasi - bu o'qitish sifatini yangi pog'onaga ko'tarishdir. Shunga ko'ra, o'quvchiga munosabat, ularga yondashish tamoyillari o'zgardir. Zamonaviy dars jarayonida har bir o'quvchiga uning o'ziga xos xususiyatlari va shaxsiy tajribasini hisobga olgan holda o'quv jarayonida ishtirok etishi uchun imkoniyat yaratildi. Bunday yondashishda o'quvchilar o'z tengdoshlari bilan muloqot qilish, olgan bilimlarini amaliy qo'llash, ushbu bilimlarni kundalik hayotimizda qayerda, qanday va qaysi maqsadlarda qo'llanilishini anglab olish imkoniyatlariga ega bo'ldi.

Endilikda o'quvchi nafaqat bilim, ko'nikma va malaka oluvchi, balki mustaqil fikr yurita oladigan, axborot, internet va qo'shimcha manbalardan yangiliklarni izlovchi, tahlil qiluvchi hamda tadqiqotchidir. Yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda ta'limdagi o'qitish metodlarining zamonaviy to'plamini, metodik va didaktik materiallarni yaratish hamda mavjud darslik va o'quv qo'llanmalarni o'rganishga o'zgacha yondashishni talab qiladi.

Turli o'quv fanlardan bunday tajriba-sinovlarni tashkil etish va o'tkazishning mohiyati o'quvchining salohiyati va uning o'ziga xosligini to'laligicha ochib berish imkoniyatini yaratuvchi yangi metodikalarni sinovdan o'tkazish va joriy etishdan iboratdir. Ta'lim jarayonida tajriba tadqiqotlarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim berishning sifatini yangi pog'onaga ko'tarishdir.

O'quvchilarning fanlar bo'yicha o'zlashtirish darajasi darsning sifati va samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchiga beriladigan ta'limning sifatini oshirishda darsni to'g'ri rejalashtirishi, eng avval, darsning maqsadini to'g'ri va aniq belgilab olishi zarur. Maqsadni belgilashda quyidagilarni belgilab olishi zarur:

1. Natijaga erishish uchun ketadigan vaqtni;

2. O'quvchining ehtiyoji va imkoniyatlarini;
3. O'quvchini shu maqsadga erishishga harakat qilishga undaydigan metodlarni;
4. Natijani aniqlaydigan nazorat turlarini.

Yuqorida qayd etilgan maqsadga erishishda asosiy talablardan biri - o'qitish jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilishdir.

Pedagogik texnologiya, tor ma'noda - axborotlarni o'zlashtirish, ulardan amalda foydalanish, ulardagi yangi ma'no-mazmunlarni hamda axborotlar orasidagi turli bog'liqliklarini ochish orqali yangi axborotlar yaratishga o'rgatish jarayonidan iborat. Pedagogik texnologiya, keng ma'noda esa - ta'lim metodlari, usullari hamda tarbiyaviy vositalar yig'indisi, u pedagogik jarayonning tashkiliy-uslubiy vositalar majmuidir. Umuman olganda, pedagogik texnologiya bu butun o'qitish va bilimlarning o'zlashtirish jarayonini texnik resurslar va insonlarning o'zaro munosabatlarini hisobga olgan holda yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli metodidir. Pedagogik texnologiya dars jarayoniga qo'llanganida o'quvchining mustaqil o'qishga, bilim olishga, fikrlashga o'rgatish kafolatlanadi. Bu jarayonda o'qituvchi rahbarligida o'quvchi mustaqil ravishda bilim oladi, o'rganadi, o'zlashtiradi. Demak, pedagogik texnologiya insonga oldindan belgilangan maqsad bo'yicha ta'sir o'tkazish faoliyatidan iboratdir. Bu faoliyatni amalga oshirish, uni tashkil qilish, olib borish, takomillashtirish, tahlil qilish, tadqiq qilish, qiyoslash, umumlashtirish, xulosa chiqarish, boshqarish, nazorat qilish, baholash kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

XULOSA

Pedagogik texnologiyalar o'quv-tarbiyaviy jarayonini oldindan loyihalash va bu loyihani sinfda amalga oshirishni ko'zda tutadi. Shu boisdan pedagogik texnologiyaning muhim prinsipi - bo'lajak o'quv tarbiyaviy jarayonni oldindan loyihalash prinsipidir. Bu esa, tabiiyki, o'qituvchidan ijodiy faoliyatni talab etadi. Loyihalangan texnologiya dars mavzusiga ajratilgan vaqt doirasida joriy etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Murodov, O. (2024). DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED PARAMETER CONTROL SYSTEM ROOMS AND WORKSHOPS BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES. Академические исследования в современной науке, 3(2), 16-27. Murodov, O. T. R. (2023). Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalari va ularni qo'llash usul va vositalari. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 481-486.

2. Муродов, О. Т. (2023). РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМНАТ. GOLDEN BRAIN, 1(26), 91-95.
3. Murodov, O. T. R. (2023). INFORMATIKA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH. GOLDEN BRAIN, 1(32), 194-201.
4. Murodov, O. T. R. (2023). INFORMATIKA FANINI O 'QITISHDA YANGI INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH METODIKASI. GOLDEN BRAIN, 1(34), 130-139.
5. Turakulovich, M. O. (2023). DEVELOPMENT AND INSTALLATION OF AN AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM IN ROOMS. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).
6. MURODOV, O. T. (2023). INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES AND NEW METHODS AND TOOLS FOR THEIR APPLICATION IN TODAY'S EDUCATION. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).
7. Muradov, O. (2024, January). APPLICATION OF BASIC PRINCIPLES AND RULES OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES TO EDUCATIONAL PROCESSES. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 1, pp. 46-55).
8. Muradov, O. (2024). BASIC PRINCIPLES AND RULES OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Models and methods in modern science, 3(1), 84-93.
9. Muradov, O. (2024). APPLIED TO THE CURRENT TRAINING PROCESS REQUIREMENTS. Инновационные исследования в науке, 3(1), 54-63.
10. Murodov, O. (2024). DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED PARAMETER CONTROL SYSTEM ROOMS AND WORKSHOPS BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES. Академические исследования в современной науке, 3(2), 16-27.
11. Bobokulova, M. (2024). IN MEDICINE FROM ECHOPHRAPHY USE. Development and innovations in science, 3(1), 94-103.
12. Bobokulova, M. (2024). INTERPRETATION OF QUANTUM THEORY AND ITS ROLE IN NATURE. Models and methods in modern science, 3(1), 94-109.
13. Bobokulova, M. (2024, January). RADIO WAVE SURGERY. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 1, pp. 56-66).
14. Bobokulova, M. (2024). UNCERTAINTY IN THE HEISENBERG UNCERTAINTY PRINCIPLE. Академические исследования в современной науке, 3(2), 80-96.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

15. Bobokulova, M. (2024). BLOOD ROTATION OF THE SYSTEM PHYSICIST BASICS. *Инновационные исследования в науке*, 3(1), 64-74.
16. Bobokulova, M. (2024). THE ROLE OF NANOTECHNOLOGY IN MODERN PHYSICS. *Development and innovations in science*, 3(1), 145-153.

